

Abordarea inter- și transdisciplinară în contextul curriculumului pentru învățământul profesional tehnic

CZU 377.091 |

Iurie **Petric**

master în științe ale educației;
gr. did. I, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Rezumat: Studiarea integrată a disciplinelor din învățământul profesional tehnic prin îmbinarea cunoștințelor valorificate la componentele fundamentale și de specialitate

contribuie substanțial la educarea tehnicienilor-electricieni, la formarea și dezvoltarea unei gândiri flexibile, la o fixare și sistematizare mai bună a cunoștințelor și a abilităților practice. Abordarea inter- și transdisciplinară a procesului educațional

reprezintă astăzi o viziune nouă în educație, o provocare pentru cadrele didactice, creând condiții favorabile pentru înțelegerea aprofundată a materiei și a lumii contemporane de către elevi.

Cuvinte-cheie: interdisciplinaritate, transdisciplinaritate, disciplină, integrare, formare profesională inițială, competență.

Abstract: *The integrated study TVE curriculum subjects is an imperative of modern education, fulfilled by combining the knowledge obtained in fundamental and specialty disciplines, which will make a significant contribution to the education of technicians and electricians, their training and development of flexible thinking, and a better fixation and systematization of knowledge and of practical skills application. The inter- and transdisciplinary approach represents a new vision of education and is something of a challenge for teachers. It creates favorable conditions for the students' in-depth understanding of both specific subjects and the contemporary world.*

Keywords: *interdisciplinarity, transdisciplinarity, discipline, integration, initial vocational training, competence.*

”Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm.”

(Seneca)

Mileniul trei a marcat lumea contemporană cu o explozie informațională, științifică, tehnologică, dar și intelectuală. Această dinamică ascendentă a creat un șir de provocări complexe în toate sferile de activitate umană – socială, ecologică, politică, umanitară etc., care se intersectează și se completează reciproc, devenind interdependente și indispensabile. Pentru a răspunde acestor provocări și schimbări, urmează să fie identificate soluții relevante, punând accentul pe educație, inclusiv prin adoptarea de noi politici și acte normative.

De-a lungul timpului, Republica Moldova a adoptat un șir de acte normative (Codul educației, Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 *Educația-2020* etc.) menite să asigure reformarea sistemului de învățământ și ajustarea acestuia la necesitățile societății. Calitatea educației determină, în mare măsură, calitatea vieții, creând oportunități pentru realizarea în volum deplin a capacităților fiecărui cetățean [5; 3].

În învățământul profesional tehnic se accentuează tendințele de integrare a componentelor conținutului curricular, or, niciuna dintre discipline nu poate de sine stătător să asigure pe deplin formarea de competențe pentru un anumit domeniu.

Procesul de învățământ se realizează prin intermediul disciplinelor fundamentale și de specialitate și are ca finalitate formarea la elevi a competențelor profesionale.

Abordarea integrată a conținuturilor creează un mediu favorabil pentru studiu, dezvoltă creativitatea și abilitatea elevului de a selecta și procesa informația, asigură formarea competenței de cunoaștere științifică în context inter- și transdisciplinar, devenind o prioritate educațională.

INTERDISCIPLINARITATEA

Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viața nu e împărțită pe discipline, menționa J. Moffett. Interdisciplinaritatea reprezintă o

interacțiune existentă între două sau mai multe discipline, care poate să meargă de la simpla comunicare de idei până la integrarea conceptelor fundamentale privind epistemologia, terminologia, metodologia, procedeele, datele și orientarea cercetării [3].

Într-un document UNESCO, problema interdisciplinarității este pusă în următorii termeni: „Există numeroși factori care subliniază că interdisciplinaritatea a devenit o necesitate și apare ca o consecință logică a integrării tuturor tipurilor de conținuturi în perspectiva educației permanente, iar marile probleme ale lumii contemporane, problematica economică, morală sau estetică se pretează în mod cu totul special la o tratare interdisciplinară”.

Astfel, interdisciplinaritatea aprobă transferul de idei și conținuturi dintr-o disciplină în altă prin identificarea subiectelor comune mai multor discipline, asigurând, astfel, realizarea obiectivelor învățării și formarea competențelor:

- de luare a deciziilor;
- de rezolvare a problemelor;
- de integrare în comunitate;
- de utilizare a tehnicilor și metodelor de învățare eficientă etc.

Indiferent de materia de studiu, interdisciplinaritatea se realizează prin valorificarea unor strategii de predare-învățare bazate pe probleme. Prin abordare interdisciplinară, nicio disciplină din planul de învățământ nu este un domeniu închis; pot fi stabilite legături între discipline pe anumite segmente de conținut, facilitând transferul de cunoștințe pe orizontală. În acest mod se identifică răspunsuri la întrebări care nu pot fi găsite prin modalități sau abordări standard, închegându-se o imagine integrată asupra fenomenelor și proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline din planul de învățământ și permițând aplicarea cu succes a cunoștințelor și abilităților dobândite în practică. În cazul promovării studiului integrat în activitatea didactică se pune în valoare atât materia de studiu, cât și informația dobândită din alte surse informaționale

(excursia, internetul, vizită de studiu, proiectul etc.) ce contribuie în final la lărgirea orizontului de cunoaștere al elevului, la edificarea unei personalități capabile să analizeze și să înțeleagă fenomenele, iar cunoștințele achiziționate în așa mod pot servi drept suport pentru însușirea de noi elemente de conținut.

La nivel instituțional, procesul de implementare a interdisciplinarității trebuie să se regăsească atât la etapa de proiectare și elaborare a documentelor normative (curriculum, plan de învățământ, regulamente, ghiduri școlare), cât și la etapa activităților de predare-învățare-evaluare, realizate în auditoriu sau extradidactic. Proiectul didactic trebuie să pună accentul pe mecanismele de transformare a cunoștințelor teoretice în competențe profesionale valoroase, pe o înțelegere cât mai bună de către elevi a conținuturilor.

Exemplu:

În componenta fundamentală a planului de învățământ pentru specialitatea 71330. *Electrificarea agriculturii* se regăsesc șase discipline:

1. *Materiale electrotehnice;*
2. *Bazele teoretice ale electrotehnicii;*
3. *Bazele electronicii și microprocesoare;*
4. *Desen tehnic;*
5. *Mașini electrice;*
6. *Securitatea și sănătatea în muncă).*

În cazul acestor materii, implementarea interdisciplinarității este necesară, având în vedere aplicabilitatea directă a competențelor achiziționate de elevi. Ea presupune acțiuni concrete de elaborare a conținuturilor și a metodologiilor pentru studierea fenomenelor electrofizice în dinamica lor, deschizând calea spre înțelegerea acestor fenomene complicate.

Interdisciplinaritatea între *Desen tehnic* și *Bazele teoretice ale electrotehnicii*, *Bazele electronicii și microprocesoare*, *Mașini electrice* se realizează, în special, în planul reprezentării corecte a elementelor și a legăturilor logice între ele pe schemele electrice principale, pe de o parte, și citirea lor cu asamblarea circuitelor electrice și electronice, pe de altă parte. În acest caz, fiecare schemă (element, legătură, inscripție, marcare, notare) se realizează sub formă de desen tehnic.

Același lucru este valabil și pentru *Bazele teoretice ale electrotehnicii* și *Bazele electronicii și microprocesoare*, *Mașini electrice*, *Materiale electrotehnice* sub aspectul înțelegerii principiilor constructive și de funcționare a elementelor. În această ordine de idei se încadrează și disciplina *Securitatea și sănătatea în muncă*, din perspectiva prevenirii accidentelor de orice tip.

Realizarea interdisciplinarității depinde, în mare măsură, de măiestria profesorului, care trebuie să posede studii ingineresti și pedagogice, precum și o bună cunoaștere a disciplinelor fundamentale, nemaivor-

bind de matematică și fizică. Proiectarea demersului educațional prin obiectivele trasate, selectarea metodelor de investigare a fenomenelor electrofizice cu aplicare în practică impun o bună pregătire în domeniu, cunoașterea fiecărei discipline în parte și o continuă perfecționare în domeniul 713. *Electrotehnică și energetică*.

TRANSDISCIPLINARITATEA

Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai înalt de integrare, mergând adesea până la fuziune, faza cea mai complexă și mai profundă a integrării [3], precum și o consolidare a cunoștințelor specifice diferitelor discipline, fiind centrată pe înțelegerea lumii reale, cu problemele sale complexe. Finalitatea învățării nu mai este cunoașterea disciplinei ca rezultat al demersului profesorului; este un proces mult mai complicat, cu multiple activități cognitive și orientate spre inserție profesională și socială.

Abordarea transdisciplinară asigură formarea competențelor de specialitate, de autocunoaștere, sociale, morale, civice necesare pentru integrarea elevilor în lumea reală și angajarea cu succes în câmpul muncii. Profesorii care optează pentru organizarea activităților didactice cu caracter transdisciplinar reclamă formare și experiență psihopedagogică și de specialitate, pentru a fi capabili să proiecteze conținuturi prin care sunt puse în evidență legăturile dintre discipline. Informațiile asimilate de elevi la aceste ore, precum și la activitățile extrașcolare generează mecanisme de transformare a cunoștințelor teoretice în competențe profesionale.

Exemplu:

O temă de mare actualitate, prezentă la toate nivelurile de învățământ, sunt sursele regenerabile de energie (energia eoliană, solară, hidroelectrică, geotermală, biomasa, biocombustibilii), numită și *energia verde*, care constituie o alternativă a combustibililor fosili și contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În componenta opțională a planului de învățământ la specialitatea 71330. *Electrificarea agriculturii* se regăsește disciplina *Surse regenerabile de energie*.

La orele teoretice, elevii sunt familiarizați cu principiile de obținere a energiei verzi, însă pentru evaluare accentul se pune pe proiect.

Proiectul reprezintă un produs sau o cale de soluționare a unei probleme, ceea ce implică: analiza surselor bibliografice, descrierea conceptelor, spirit de creație și de cercetare, susținere, implementare, dar și timp. Deseori, elevii aleg acest subiect pentru prezentare la conferințe științifice. Realizarea proiectelor de eficiență energetică se bazează pe integrarea cunoștințelor acumulate, în ascendență pe verticală, la disciplinele fundamentale și de specialitate. Este importantă nu numai realizarea tehnică, obținerea energiei, dar și ar-

gumentarea eficienței energetice, calculul economic. Un proiect ingineresc bine elaborat și susținut va avea dreptul la viață și, deseori, la punere în practică.

Transdisciplinaritatea se manifestă nu numai prin integrarea cunoștințelor obținute de elev la toate componentele planului de învățământ, inclusiv pe parcursul stagiilor de practică, dar și prin consultarea profesorilor de specialitate. În unele cazuri, este necesară extinderea – elevul efectuează vizite de studiu la întreprinderile de profil (Figura 1).

Figura 1. Etapele realizării transdisciplinarității prin proiect

Punctul culminant al realizării transdisciplinarității în învățământul profesional tehnic este elaborarea proiectului de diplomă, pentru care sunt admiși, conform

planului de învățământ, doar elevii cu o reușită mai mare de 8.

CONCLUZII

Tinerii reprezintă speranța și viitorul țării – așadar, țara trebuie să le asigure un viitor decent. Pentru integrarea în societate și realizarea în plan profesional a absolvenților din învățământul profesional tehnic, este necesar de a introduce în procesul de predare-învățare-evaluare teme cu caracter inter- și transdisciplinar, ce ar permite integrarea și consolidarea cunoștințelor pe verticală și pe orizontală, cu aplicarea lor ulterioară în practică. Transdisciplinaritatea este cheia cu ajutorul căreia fiecare elev poate să își aleagă traseul de dezvoltare profesională, culturală și spirituală. Astfel, este binevenită abordarea inter- și transdisciplinară a instruirii prin miniproiecte și proiecte la toate disciplinele și unitățile de curs, în mod special la orele de studiu individual.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Callo T., Ghicov A. Elemente transdisciplinare în predare. Chișinău: Știința, 2007.
2. Ciolan L. Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iași: Polirom, 2008.
3. Coropceanu E., Nedbaliuc R., Nedbaliuc B. Motivarea pentru instruire: Biologie și chimie. Chișinău: Elena V.I. SRL, 2011, 215 p.
4. Nicolescu B. Transdisciplinaritate – Manifest. Iași: Polirom, 2008.
5. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 *Educația – 2020*. Publicat la 21.11.2014 în Monitorul Oficial nr. 345-351, art. 1014.
6. <https://ro.wikipedia.org/wiki/Transdisciplinaritate>
7. <https://edict.ro/interdisciplinaritatea-si-transdisciplinaritatea-in-practica-educationala-actuala/>